

O‘zbek va ingliz maqollarida ayol obrazining ijobiy fazilatlarini aks ettirilishi

Djumaniyozova Zilola Navfal qizi
e-mail: ziloladjumaniyazova@gmail.com

Urganch davlat universiteti mustaqil tadqiqotchisi,
Xorijiy til va adabiyoti kafedrasida katta o‘qituvchisi, Toshkent amaliy fanlar universiteti, Gavhar
ko‘chasi. 1, Toshkent 100149, O‘zbekiston

Annotatsiya: Ingliz va o‘zbek maqollarida ayollarning ijobiy xususiyatlari juda ko‘p qirrali va chuqur ma‘no kasb etadi. Har ikki xalqning qadriyatlar tizimida ideal ayol haqidagi tasavvurlarni namoyon qiluvchi maqollarni turlicha guruhlash mumkin. Ushbu maqolamizda ayolning tashqi ko‘rinish va axloqiy-ma‘naviy fazilatlarini bilan bog‘liq bo‘lgan ijobiy fazilatlarini o‘zbek va ingliz maqollari misollari orqali yoritib beramiz.

Kalit so‘zlar: ayol, ijobiy fazilatlar, chiroyli, odobli, ozoda, nafis, mehnatsevar, vafodor.

1 Kirish

O‘zbek xalq maqollarida ayollarning **tashqi ko‘rinishi bilan bog‘liq** maqollarda nafaqat uning chiroyiga urg‘u beriladi, balki chiroy bilan birga odob, hayo, tarbiyani ham qadrlaydi.

Chiroyli ayol ko‘ngilga nur, ko‘zga sur (Go‘zal ayol odamga iliqlik baxsh etadi, unga qarashning o‘zi huzur beradi).

Ko‘rkam yuz, pokiza dil bilan go‘zal (Faqat tashqi chiroy emas, ichki dunyo ham go‘zallik mezonidir).

Chiroyli qiz -tabiatning in‘omi (Go‘zallikning tabiiy berilishiga urg‘u berilgan.

Qizning ko‘rki – hayoda, Kiyimning ko‘rki – o‘lchovda (Bu maqolda ham faqat tashqi ko‘rinishga emas, ichki go‘zallikning ham go‘zal bo‘lishi kerakligi ta‘kidlangan).

Ingliz tilidagi maqollarda ayol obrazining tashqi go‘zallik bilan bog‘liq aks ettirilishi ko‘pincha qadimiy an‘analar, jamiyatning estetik qarashlari va madaniy qadriyatlarini o‘zida mujassam etadi. Ingliz maqollarida ham tashqi go‘zallik bilan birga ichki go‘zallikka ham e‘tibor qaratiladi.

Quyida ingliz maqollarida ayolning tashqi go‘zalligining ifodalanishi:

Beauty draws with a single hair (Go‘zallik bir tola soch bilan tortadi),

Beauty is only skin deep (Go‘zallik faqat tashqi ko‘rinishda, insonning asl qadr-qimmatini uning ichki fazilatlarida).

A thing of beauty is a joy forever (Go‘zal narsa doimiy zavq baxsh etadi).

Pretty is as pretty does (Yaxshu xulq- atvorli odam go‘zal bo‘ladi).

A beautiful woman is a jewel; a good woman is a treasure (Go‘zal ayol -gavhar, yaxshi ayol-xazina)

Beauty without virtue is like a flower without fragrance (Fazilatsiz go‘zallik – hidsiz guldek)

Nafislik va ozodalik ham har ikki til maqollarida juda qadrlanadi. O‘zbek maqollarida bu sifatlar ayolning ichki go‘zalligi bilan bir qatorda, tashqi madaniyati va o‘ziga bo‘lgan e‘tiborini aks ettiradi.

Ayol - uy bekasi, uning ziynati (Ayolning ozodalik, saranjomlik va did bilan yuritgan uyi uning nafisligining ko‘zgusidir).

Ozoda ayol- oilaning fayzi (Toza, chiroyli kiyinadigan va saranjom-sarishta ayol oila muhitini yuksaltiradi).

Ayolning ishi - uyining ko‘zgusi (Ayol qanchalik ozoda va nafis bo‘lsa, uyi shunchalik fayzli, chiroyli bo‘ladi).

2 Tahlillar

Ingliz maqollarida ayolning ozodaligi va nafisligi bevosita ko‘p hollarda tilga olinmasa-da, bu sifatlar bilvosita tarzda aks ettiriladi.

Cleanliness is next to godliness (Poklik- xudoga yaqinlik. Bu maqol nafaqat ayollarga, balki har kimga tegishli bo‘lishi mumkin, lekin ayol obrazida ozodalikka bo‘lgan talab an’anaviy jihatdan yuqori bo‘lgani uchun bu maqol ayollarga nisbatan tez-tez ishlatiladi).

Grace in women has more effect than beauty (Ayoldagi nafislik go‘zal muomala) go‘zallikdan ko‘proq ta’sir qiladi).

Neatness is a sign of character (Ozodalikka rioya qilish- fe‘l- atvordan dalolat. Ayolning toza, tartibli bo‘lishi uning ichki dunyosining madaniy darajasi).

Axloqiy-ma’naviy fazilatlar guruhiga mansub ijobiy sifatlar orasida fazilatlilik, vafodorlik, ibo-hayo, mehnatsevarlik va mehribonlik alohida o‘rin tutadi.

O‘zbek maqollarida ayolning axloqiy-ma’naviy fazilatlarini – ya’ni odob, hayo, sadoqat, vafodorlik, mehr-oqibat, matonat kabi hislatlari alohida qadrlanadi.

Ayol — bu oila bekasi, tarbiya negizidir(Ayol oilaning asosiy tayanichi, bolalarning tarbiyachisidir)

Odobli ayol — oilaning ziynati(Ayolning odobi butun oilaning obro‘cini belgilaydi).

Hayo — ayolning ziynati(Ayolni chiroyli qiladigan narsa — uning or-nomusi, hayo hissidir).

Ayolga yarashgan — iffatu hayo (Ayolni go‘zal qiladigan jihatlar — uning iffatli, pokiza bo‘lishi).

Yaxshi ayol — uyga fayz, bolaga tarbiya (Yaxshi ayol uyda osoyishtalik va bolalarga yaxshi tarbiya beradi).

Oqila ayol — oila qurar, nodon ayol — uyni buzadi (Aql-farosatli ayol oilani mustahkamlaydi, nodonlik esa barakani yo‘qotadi).

Ayolning axloqiy-ma’naviy fazilatlarini — ya’ni odob, hayo, vafodorlik, mehribonlik, sabr, donolik kabi xislatlarini ingliz xalq maqollarida ham keltirib o‘tilgan. Bu maqollar bevosita yoki bilvosita ayol obrazidagi ijobiy axloqiy sifatlarni yuksak baholaydi.

Virtue is the greatest beauty(Fazilat — eng buyuk go‘zallikdir. Ayolning haqiqiy go‘zalligi uning odob-axloqida).

A good wife makes a good husband (Yaxshi xotin — yaxshi er yaratadi).

Ayolning axloqiy, ma’naviy fazilatlarini erining ham ijtimoiy va axloqiy kamolotiga hissa qo‘shadi).

Behind every great man, there’s a great woman (Har buyuk erkakning ortida buyuk ayol bo‘ladi. Ayolning aql-zakovati, sabri, mehribonligi erkakning muvaffaqiyatiga sabab bo‘ladi).

Charity begins at home (Mehr-shafqat avvalo oiladan boshlanadi).

Ayol odatda oila tarbiyasi, mehribonlik, halollik, sabr va vafodorlikning manbai sifatida ko‘riladi).

An ounce of mother is worth a pound of clergy(Onaning bir unchalik mehnati — yuzlab din peshvolarining ta’limidan ustun. Ayol, ayniqsa ona, axloqiy tarbiyada muhim rol o‘ynaydi).

Home is where the heart is. (Uy — yurak turgan joydir. Bu maqolda ayolning mehribon, samimiy fe‘l-atvori orqali uyni “mehr maskani”ga aylantirishi nazarda tutiladi).

Patience is a virtue(Sabr — bu fazilatdir. Ayol obrazida ayniqsa sabr-toqat qadrlanadi, bu esa uni axloqiy yuksaklik ramziga aylantiradi).

Well-behaved women seldom make history (Odobli ayollar kamdan-kam tarixga kiradi. Bu maqol zamonaviy ruhdagi maqol bo‘lib, odobli, sabrli, me’yor doirasida qoladigan ayollar jamiyatda barqarorlik yaratishda muhim rol o‘ynasa-da, tarixda kam tilga olinadi).

2 Xulosa

Xulosa qilib aytganda, o‘zbek va ingliz tillaridagi maqollarda ayolning ijobiy sifatleri tashqi ko‘rinishga oid go‘zallik, chroy, ozadalik, tozalik, sarshatalik, nafislik kabi sifatlerga egadir. O‘zbek va ingliz maqollarida ayol obrazining axloqiy-ma‘naviy fazilatleri yuksak qadrlanadi. Har ikki xalqning og‘zaki ijodida ayol odobli, vafodor, sabrli, halol, sadoqatli va mehribon sifatler bilan ulug‘lanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. T. Mirzayev, A. Musoqulov, B.Sarimsoqov “O‘zbek xalq maqollari” - T, “Sharq”, 2005.
2. Suvonqulova X. O‘zbek xalq maqollari. - Toshkent: Adabiyot uchqunlari, 2014.
3. Smith, J. (Ed.). English Proverbs and Sayings. — London: Oxford University Press, 2003.
4. Mieder, W. Proverbs: A Handbook. — Connecticut: Greenwood Press, 2004.
5. Cambridge Dictionary of Proverbs. — Cambridge University Press, 2005. (Online versiyasi: <https://dictionary.cambridge.org>)
6. Oxford English Dictionary of Proverbs. — Oxford University Press, 2015.